

YANGI O`ZBEKISTONDA DAVLAT DASTURI ASOSIDA AHOLINING TURMUSH DARAJASINI YANADA YAXSHILASH VA HUQUQIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH

Turgunov Muhammad Bobur

Andijon Davlat Pedagogika Instituti

“Ijtimoiy fanlar kafedrası” o`qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10927506>

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada Yangi O`zbekistonda olib borilayotgan islohotlar, aholining turmush darajasini yaxshilanganligi, davlat dasturi asosida aholiga ijtimoiy qatlamlarning huquqiy savodxonligini oshirish maqsadida olib borilgan chora-tadbirlar, huquqiy davlatni qurishni o`z oldiga maqsad qilib olgan har bir demokratik davlatlar kabi, O`zbekiston uchun ham muhim va dolzarb masala hisoblanadi.

Annotation. In this article, the reforms carried out in the New Uzbekistan, the improvement of the living standards of the population, measures taken in order to increase the legal literacy of the social strata of the population on the basis of the state program, are an important and relevant issue for Uzbekistan, like every Democratic state that aims to build a legal state.

Аннотация. В данной статье рассматриваются проводимые в новом Узбекистане реформы, повышение уровня жизни населения, меры, направленные на повышение правовой грамотности социальных слоев населения в соответствии с государственной программой, которые являются важными и актуальными для Узбекистана, как и для всех демократических государств, ставящих своей целью построение правового государства.

Kalit so`zlar : insonparvarlik g`oyalari, konstitutsiyaning yangilanishi, demokratik jamiyat, ijtimoiy adolatlilik, huquqiy savodxonlikni oshirish.

Keywords: humanitarian ideas, renewal of the Constitution, democratic society, social justice, increasing legal literacy.

Ключевые слова: гуманистические идеи, обновление Конституции, демократическое общество, социальная справедливость, повышение правовой грамотности.

Albatta, erishayotgan barcha yutuqlarimiz, inson qadri ulug' bo'lgan diyor – Yangi O'zbekistonni barpo etish yo'lidagi dastlabki natijalardir. Biz bunyodkor xalqimiz bilan birga bunday ezgu ishlarni davom ettiramiz va oldimizga qo'ygan katta-katta marralarga albatta erishamiz.

Shavkat Mirziyoyev

KIRISH

Ushbu maqolada O`zbekiston Respublikasida olib borilayotgan islohotlar, kambag`allikni qisqartirish va ijtimoiy himoyaga muhtoj bo`lgan hamda aholining huquqiy savodxonligini oshirish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarning samarali natijalari yoritib berilgan.

Mamlakatimizda olib borilayotgan jadal va keng ko`lamli islohotlar yurtimizda yangi davrni Yangi O`zbekiston davrini boshlab berdi. Bugun yurtimizda qisqa tarixan qisqa fursatda butunlay yangicha siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy, ilmiy-ma`rifiy va madaniy muhit paydo bo`ldi, deb aytishga barcha asoslar bor. So`nggi yillarda mamlakatimizda hukumatimiz tomonidan aholi daromadlari va turmush darajasini yanada oshirish, fuqarolarni ijtimoiy qo`llab-quvvatlash maqsadida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar natijasida aholi jon boshiga to`g`ri keladigan

daromadlar, ish haqi va pensiyalar izchil ravishda o`sb borgani yaqqol namoyon bo`lmoqda. Fuqarolarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish va kambag`allikni qisqartirish davlat siyosatining ustuvor yo`nalishi sifatida belgilanib, aholini yangi ish o`rinlari va kafolatli daromad manbai, malakali tibbiy va ta`lim xizmatlari, munosib yashash sharoitlari bilan ta`minlash sifat jihatidan yangi bosqichga ko`tarildi. So`nggi besh yillik islohotlarning natijasida mamlakatimizda Yangi O`zbekistonni barpo etishning zarur siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, va ilmiy-ma`rifiy asoslari yaratildi.

Inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish, mahalla instituti faoliyatining samaradorligini oshirish, uni jamoatchilik boshqaruvi va nazoratining tayanch bo`g`iniga aylantirish, hududlardagi ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni joyida hal etish, maqsadida mahallalar vakolatlarini kengaytirish, ularning moliyaviy mustaqilligini kuchaytirish, fuqarolarning o`z mahallasi hayotidagi ishtirokini hamda davlat organlari va mahallalar o`rtasida to`gridan-to`g`ri aloqani ta`minlash, mahallalarda aholi bilan ishlashga qaratilgan jarayonlarni raqamlashtirish, mahalliy hokimlik organi vazirlik va idoralarga, jamoatchilik nazoratini amalga oshirishning zamonaviy shakllarini rivojlantirish, jamoaviy murojaatlar asosida hududiy, tarmoq va davlat dasturlari ijro sifatini tekshirish amaliyotini joriy etish, xususiy mulk daxlsizligi va himoyasi kafolatlarini kuchaytirish, mulkiy, shu jumladan yer uchastkasiga bo`lgan huquqlarni so`zsiz ta`minlash ishlari amalga oshirilmoqda.

Bugungi kunda ulug`vor maqsadga ya`ni fuqarolarning huquqiy savodxonligini oshirish va ushbu maqsadga erishish uchun mamlakatimizning huquqning barcha sohalarida keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu islohotlarning samarali amalga oshirilishi, o`z navbatida, mamlakatimizning rivojlangan demokratik huquqiy davlatlar safidan o`rin olishini ta`minlashga xizmat qiladi.

Albatta, davlat va jamiyatning rivojlanganligini belgilaydigan bir qator muhim omillar bor. Buning 3 ta jihatini sanab o`tamiz :

- Birinchidan, jamiyat a`zolarining huquqiy ongi, huquqiy madaniyati, huquqiy savodxonlik darajasi baland bo`lishi zarurligi;
- Ikkinchidan, rivojlangan jamiyat a`zolarining, davlat fuqarolarining ijtimoiy-siyosiy faolligi yuksak bo`lishi kerak;
- Uchinchidan, davlat fuqarolarining jamiyatdagi islohotlarga nisbatan daxldorlik tuyg`usi mavjudligi bo`lishi shart.

Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirib borish qonun ustuvorligini ta`minlash va qonuniylikni mustahkamlashning eng muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Shu bois, so`nggi yillarda milliy huquq tizimini tubdan isloh qilish, jamiyatda huquqiy madaniyatni shakllantirish hamda malakali yuridik kadrlarni tayyorlash borasida sezilarli ishlar amalga oshirildi. Ammo tahlillar shuni ko`rsatmoqdaki, inson huquq va erkinliklariga hurmat munosabatini shakllantirishga, aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirishga, jamiyatda fuqarolarning huquqiy savodxonligi darajasini oshirishga to`squinlik qiluvchi bir qator muammo va kamchiliklar saqlanib qolmoqda. Yoshlarning huquqiy tarbiyasiga salbiy ta`sir ko`rsatuvchi omillarga nisbatan huquqiy immunitetni shakllantirish, har bir shaxsda, qonunlarga va odob-ahloq qoidalariga hurmat, milliy qadriyatlarga sadoqat, uquqbuzarliklarga nisbatan murosasizlik hissini uyg`otish ishiga kompleks tarzda yondashilmagan va hokazo.

Mazkur tizimli muammolarni izchil hal etish, aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirishga doir ishlar samaradorligini yanada takomillashtirish, fuqarolarning ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar bilan uyg'un ravishda huquqiy bilimlarini oshirib borishning zamonaviy usullarini joriy etish, shuningdek, aholini, ayniqsa yoshlarni zararli axborotlardan himoya qilish bo'yicha mustahkam huquqiy immunitetni shakllantirish maqsadida 2019 yil 9-yanvarda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida" gi farmoni qabul qilindi.

XULOSA:

Xulosa qilib aytganda fuqarolarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirish – O'zbekistonning strategik maqsadi qilib qo'yilgan har tomonlama rivojlangan, erkin va farovon qonun ustuvor bo'lgan, zamonaviy demokratik davlatlar qatoriga qo'shilishning muhim omili bo'lib xizmat qiladi.

Zero davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek " Toki jamiyatning har qaysi a'zosi o'z huquqi, o'z burchi va ma'suliyatini puxta bilmas ekan, uni hayotiy ehtiyoj sifatida anglamas ekan, bizning islohot, yangilanish haqidagi barcha so'zlarimiz, sa'y-harakatlarimiz besamar ketaveradi. Bugun odamlarning dunyoqarashi, ongi, tafakkurini o'zgartirish mana shu masala bilan chambarchas bog'liq"

References:

1. Sh.Mirziyoyev Yangi O'zbekiston Taraqqiyot Strategiyasi
2. Sh.M.Mirziyoyev-Erkin Va Farovon Demokratik O'zbekiston Davlatini Birgalikda Barpo Etamiz
3. Shavkat Mirziyoyev Yangi O'zbekistonda Erkin va farovon yashaylik.
4. Shavkat Mirziyoev Insonparvarlik, ezgulik va bunyodkorlik – Milliy G'oyamizning poydevoridir
5. <http://arm.sies.uz/>
6. lex.uz
7. ziyouz.com
8. kutubxonachi.uz